

DESAFIOS DA ADESÃO À FARMACOTERAPIA: MÉTODOS DE AVALIAÇÃO E ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃO EM SAÚDE

*MEDICATION ADHERENCE: AN INTEGRATIVE REVIEW OF
ASSESSMENT METHODS AND HEALTH INTERVENTIONS*

*ADHERENCIA FARMACOTERAPÉUTICA: REVISIÓN INTEGRATIVA
SOBRE MÉTODOS DE EVALUACIÓN E INTERVENCIONES EN SALUD*

RÉGIA TALINE SANTOS DE OLIVEIRA MEDEIROS DANTAS
Farmacêutica. Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), Cuité-PB.

FRANCISCO PATRÍCIO DE ANDRADE JÚNIOR
Doutor em Produtos Naturais e Sintéticos Bioativos. Graduando em Medicina,
Universidade Estadual do Piauí (UESPI), Teresina-PI.
E-mail: juniorfarmacia.ufcg@outlook.com
Orcid do autor: <https://orcid.org/0000-0003-0681-8439>

CAMILA DE ALBUQUERQUE MONTENEGRO
Profa. Dra. Universidade Federal de Campina Grande, Cuité-PB.
E-mail: camila.albuquerque@professor.ufcg.edu.br
Orcid do autor: <https://orcid.org/0000-0002-4885-2152>

DESAFIOS DA ADEÇÃO À FARMACOTERAPIA: MÉTODOS DE AVALIAÇÃO E ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃO EM SAÚDE

*MEDICATION ADHERENCE: AN INTEGRATIVE REVIEW OF
ASSESSMENT METHODS AND HEALTH INTERVENTIONS*

*ADHERENCIA FARMACOTERAPÉUTICA: REVISIÓN INTEGRATIVA
SOBRE MÉTODOS DE EVALUACIÓN E INTERVENCIONES EN SALUD*

Resumo

Instrumentos para avaliar a adesão ao tratamento medicamentoso auxiliam o profissional farmacêutico na resolução dos Problemas Relacionados aos Medicamentos, de modo a melhorar e garantir uma farmacoterapia efetiva e segura. O objetivo deste trabalho foi analisar instrumentos de avaliação da adesão para a efetividade da terapia farmacológica, incluindo os fatores influenciadores da não adesão e as intervenções farmacêuticas realizadas para mudar esta conduta. Para isso, foi realizada uma revisão da literatura do tipo integrativa. A amostra foi composta por 23 estudos que mostraram a existência de dez instrumentos indiretos para a avaliação da adesão terapêutica, sendo o Teste de Morisky e Green, o mais utilizado, presente em 10 dos 23 estudos (43%), seja isoladamente (7) seja associado a outra metodologia (3), seguido do Teste de Medida de Adesão (4), devido ao baixo custo e fácil aplicabilidade, porém sem consenso para definição de um padrão ouro. Elementos como: gênero, raça/etnia, fatores socioeconômicos, aspectos culturais, crenças a respeito do tratamento, da doença e dos profissionais e serviços de saúde, dificultam o paciente no cumprimento da terapia medicamentosa. A importância do profissional farmacêutico em participar da equipe de saúde relacionou-se às intervenções como escuta terapêutica, acompanhamento farmacoterapêutico e educação em saúde, de acordo com a necessidade de cada indivíduo. Estudos como esse auxiliam na compreensão dos fatores que impedem o paciente de cumprir o regime posológico e do planejamento de intervenções que melhorem os desfechos clínicos ao reduzir os resultados negativos associados aos medicamentos (RNMs). Ainda, despertam e otimizam ideias para a elaboração de novos instrumentos válidos e confiáveis para a identificação de possíveis falhas no tratamento farmacoterápico.

Palavras-chave: Adesão terapêutica; farmacoterapia; instrumento de avaliação da adesão; cuidado farmacêutico.

Abstract

Instruments to assess adherence to drug treatment help the pharmaceutical professional in resolving Drug-Related Problems, in order to improve and ensure effective and safe pharmacotherapy. The aim of this study was to analyze adherence assessment instruments for the effectiveness of pharmacological therapy, including the influencing factors of non-adherence and the pharmaceutical interventions carried out to change this behavior. For this, an integrative literature review was carried out. The sample consisted of 23 studies that showed the existence of ten indirect instruments for the assessment of therapeutic adherence, with the Morisky and Green Test being the most used, present in 10 of the 23 studies (43%), either alone (7) be associated with another methodology (3), followed by the Adherence Measurement Test (4), due

to the low cost and easy applicability, but without consensus for defining a gold standard. Elements such as: gender, race/ethnicity, socioeconomic factors, cultural aspects, beliefs about the treatment, the disease and health professionals and services, make it difficult for the patient to comply with drug therapy. The importance of the pharmaceutical professional in participating in the health team was related to interventions such as therapeutic listening, pharmacotherapeutic follow-up and health education, according to the needs of each individual. Studies like this help to understand the factors that prevent the patient from complying with the dosage regimen and to plan interventions that improve clinical outcomes by reducing negative drug outcomes (NMRs). Still, they awaken and optimize ideas for the development of new valid and reliable instruments for identifying possible failures in pharmacotherapeutic treatment.

Keywords: Therapeutic adherence; pharmacotherapy; accession assessment instrument; pharmaceutical care.

Resumen

Los instrumentos para evaluar la adherencia al tratamiento farmacológico ayudan al profesional farmacéutico en la resolución de Problemas Relacionados con Medicamentos, con el fin de mejorar y garantizar una farmacoterapia eficaz y segura. El objetivo de este estudio fue analizar los instrumentos de evaluación de la adherencia para la eficacia de la terapia farmacológica, incluidos los factores que influyen en la no adherencia y las intervenciones farmacéuticas realizadas para cambiar este comportamiento. Para ello, se realizó una revisión integrativa de la literatura. La muestra estuvo conformada por 23 estudios que evidenciaron la existencia de diez instrumentos indirectos para la evaluación de la adherencia terapéutica, siendo el Test de Morisky y Green el más utilizado, presente en 10 de los 23 estudios (43%), ya sea solo (7) asociada a otra metodología (3), seguida del Test de Medida de la Adherencia (4), por su bajo costo y fácil aplicabilidad, pero sin consenso para definir un estándar de oro. Elementos como: género, raza/etnia, factores socioeconómicos, aspectos culturales, creencias sobre el tratamiento, la enfermedad y los profesionales y servicios de salud, dificultan el cumplimiento de la terapia farmacológica por parte del paciente. La importancia del profesional farmacéutico en la participación del equipo de salud se relacionó con intervenciones como la escucha terapéutica, el seguimiento farmacoterapéutico y la educación en salud, según las necesidades de cada individuo. Estudios como este ayudan a comprender los factores que impiden que el paciente cumpla con el régimen de dosificación y a planificar intervenciones que mejoren los resultados clínicos al reducir los resultados negativos de los medicamentos (RMN). Aún así, despiertan y optimizan ideas para el desarrollo de nuevos instrumentos válidos y fiables para identificar posibles fallos en el tratamiento farmacoterapéutico.

Palabras clave: Adherencia terapéutica; farmacoterapia; instrumento de evaluación de adhesión; cuidado farmacéutico.

1 Introdução

Os medicamentos representam um dos recursos fundamentais para a assistência à saúde e contribuem para a melhoria da qualidade de vida dos seus usuários (Gimenes, 2016). Para se alcançar a segurança, efetividade e sucesso na terapia medicamentosa é relevante a verificação da adesão, correlacionando-se ao comportamento e à conduta do paciente diante das alternativas farmacológicas (Mourão-Júnior; Souza, 2010; Conte et al., 2015; Miranda Filho; Andrade Júnior; Montenegro, 2021; Andrade Júnior et al., 2025).

Entende-se por adesão farmacoterapêutica o nível de concordância estabelecido frente ao desempenho do usuário na utilização dos insumos farmacêuticos e as recomendações feitas pelos profissionais de saúde, ou seja, refere-se ao quanto o paciente compreende, aprova e participa do seu tratamento (Cruz, 2022).

A dificuldade em aderir é comum e esse tipo de Problema Relacionado aos Medicamentos (PRM) pode decorrer das características individuais do utente, da doença, da complexidade em se utilizar a estratégia e a frequência posológica, da interação entre paciente e equipe de saúde e do acesso aos serviços de saúde (Liberato et al., 2014; Andrade Júnior et al., 2020).

Segundo Conte et al. (2015) o percentual de indivíduos não aderentes à terapia medicamentosa corresponde a 50% da população em geral. No Brasil, estudos sobre a adesão farmacoterapêutica são limitados e aqueles existentes utilizaram amostras locais ou regionais, subgrupos populacionais ou enfocaram doenças crônicas específicas (Gautério-Abreu et al., 2016; Rufino; Andrade Júnior; Felício, 2025).

A avaliação da adesão torna-se importante, pois identifica os fatores influenciadores que levam às falhas nesse processo e, conseqüentemente, ao resultado negativo na evolução clínica do paciente, ao aumento da morbidade, da mortalidade e dos custos com serviços de saúde (Steiner et al., 2013). Assim, a não adesão é multifatorial, abrange aspectos do paciente, da equipe, do sistema de saúde e, ainda, é considerada uma das principais causas de tratamentos inefetivos (Barreto et al., 2015).

Para verificar e aferir a adesão existem variados métodos dos tipos direto e indireto, dentre eles autorrelato, questionários, contagem de comprimidos, dispensação de comprimidos em farmácias, dosagem plasmática de fármacos e metabólitos (Ben et al., 2012). Nesses casos, o profissional farmacêutico é inserido com o propósito de cuidar do paciente, conduzindo aos benefícios e melhores resultados em termos de adesão, adequando às necessidades de saúde da população (Alano et al., 2012; Andrade

Júnior et al., 2020) e realizar orientação apropriada, garantindo uma farmacoterapia segura e efetiva.

Deste modo, constata-se a relevância da utilização bem como do desenvolvimento de instrumentos que mensurem o processo de adesão terapêutica (Borges et al., 2012) com a finalidade de resolver os Resultados Negativos associados aos Medicamentos (RNMs) e identificar e prevenir os PRMs (Correr et al., 2009).

A idealização de métodos para avaliar o índice de adesão envolve diferentes dimensões, compreende dispositivos específicos, sistematizados e organizados (Matta; Luiza; Azeredo, 2013). Neste sentido, o presente trabalho revisou os instrumentos existentes para ressaltar o valor e dar clareza sobre a aplicação, além da necessidade de desenvolvimento de outros, bem como demonstrar a relevância do papel do farmacêutico.

2 Metodologia

Trata-se de uma revisão da literatura do tipo integrativa, desenvolvida com a finalidade de identificar, analisar e sintetizar resultados obtidos em pesquisas com diferentes métodos, contribuindo para o aprofundamento do conhecimento, conclusão sobre tópicos específicos e para a realização de novas pesquisas científicas (Sousa et al., 2013; Andrade Júnior et al., 2021).

O estudo busca identificar os instrumentos mais usados para a mensuração da adesão e as variáveis que contribuem para a baixa ou não adesão da terapia farmacológica. Além disso, descreve as intervenções que evidenciam o papel do farmacêutico e contribuem para melhorar a adesão terapêutica. Assim, ao responder os questionamentos apresentados no quadro 1, esta pesquisa terá sintetizado informações que ajudam a conhecer e compreender a importância dos instrumentos existentes, motivar o desenvolvimento de outros, bem como demonstrar a relevância da função do farmacêutico.

Quadro 1 - Perguntas Norteadoras.

1	0	Quais os métodos aplicados para mensurar o grau de adesão?
2	0	Quais fatores apontados na literatura interferem no processo de adesão ao tratamento medicamentoso?
3	0	Quais intervenções evidenciam o papel do farmacêutico e contribuem para melhorar a adesão terapêutica?

O estudo foi realizado por meio da busca nas bases de dados PubMed, Scientific Electronic Library Online (SciELO), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Periódicos CAPES e Google Acadêmico, utilizando os seguintes termos (palavras – chaves) e combinações dos mesmos: 1) Adesão Terapêutica; 2) Farmacoterapia; 3) Instrumento de Avaliação da Adesão e 4) Cuidado Farmacêutico. As publicações foram lidas e selecionadas de acordo com os critérios de inclusão pré-estabelecidos.

Para a seleção do material da pesquisa considerou-se artigos publicados em português e/ou inglês, no período de 2005 a 2020, que apresentassem a temática sobre instrumentos de avaliação da adesão. Foram excluídos os artigos publicados em anos anteriores ao estabelecido, com acesso mediante pagamento, revisões de literatura e artigos que não abordassem o tema da pesquisa suficientemente para responder as questões norteadoras. A figura 1 apresenta o algoritmo com a sequência metodológica de seleção do material e leitura realizados em 3 etapas:

Figura 1 - Sequência metodológica da seleção do material.

Os resultados obtidos foram expressos em tabelas e/ou gráficos.

3 Resultados e Discussão

Nas bases de dados PubMed, SciELO, LILACS, Periódicos CAPES e Google Acadêmico foram identificados, com a combinação das palavras chaves, 1.369 artigos.

Foram excluídos 941 artigos de acordo com os critérios estabelecidos, acrescidos dos 154 repetidos e 48 artigos que não estavam disponibilizados na íntegra. Após isso, 226 foram considerados relevantes para a análise de títulos, resumos e palavras chaves, introduções e conclusões.

Por fim, após a leitura seguindo os requisitos da 1ª e 2ª etapas, com a exclusão de 181 estudos, 45 publicações foram selecionadas para a apreciação na íntegra e ao final da triagem, 23 artigos preencheram os critérios de inclusão dessa pesquisa (figura 2).

Figura 2 - Fluxograma da seleção dos artigos nas bases de dados.

O quadro 2 apresenta o título e os autores dos artigos que compõem a amostra deste estudo.

Quadro 2 - Artigos selecionados como amostra do estudo.

TÍTULO	REFERÊNCIA
Esquizofrenia: adesão ao tratamento e crenças sobre o transtorno e terapêutica medicamentosa.	Nicolino et al. (2011)
Avaliação da adesão ao tratamento medicamentoso e não medicamentoso de pacientes hipertensos atendidos no PSF Guaritá, Itaperuna-RJ	Bonadiman; Bonadiman e Silva (2012)
Fatores associados à baixa adesão ao tratamento medicamentoso em idosos	Tavares et al. (2013)
Adesão e dificuldades relacionadas ao tratamento medicamentoso em pacientes com depressão	Ibanez et al. (2014)
Avaliação da adesão farmacoterapêutica em pacientes atendidas em um programa assistencial ao idoso	Rios; Carvalho e Rios (2014)
Avaliação da adesão medicamentosa de pacientes idosos hipertensos em uso de polifarmácia	Vieira e Cassiani (2014)
Prevalência de não adesão à farmacoterapia anti-hipertensiva e fatores associados	Barreto et al. (2015)
Prevalência e fatores associados à adesão ao tratamento medicamentoso por pacientes com hipertensão arterial	Ribeiro et al. (2015)

Qualidade de vida e adesão ao tratamento farmacológico entre idosos hipertensos	Tavares et al. (2016a)
Prevalência de adesão à terapêutica medicamentosa em idosos e fatores relacionados	Gautério-Abreu et al. (2016)
Avaliação da compreensão da farmacoterapia entre idosos atendidos na Atenção Primária à Saúde de Belo Horizonte, MG, Brasil	Pinto et al. (2016)
Factors associated with low adherence to medicine treatment for chronic diseases in Brazil	Tavares et al. (2016b)
Factors associated with adherence to pharmacological treatment among elderly persons using antihypertensive drugs	Aquino et al. (2017)
Analysis of medication use by elderly persons with supplemental health insurance plans	Muniz et al. (2017)
Avaliação da adesão ao tratamento em condições crônicas de saúde por meio do cuidado farmacêutico	Araújo et al. (2017)
Adesão ao tratamento farmacológico em pacientes com artrite idiopática juvenil por meio de questionários	Adriano et al. (2017)
Is quality of life associated with compliance to pharmacotherapy in patients with chronic kidney disease undergoing maintenance hemodialysis?	Alves et al. (2018)
Adesão farmacológica e conhecimento de pacientes Anticoagulados	Figueirêdo et al. (2018)
Adesão do portador de transtorno mental à terapêutica medicamentosa no tratamento em saúde mental	Borba et al. (2018a)
Fatores associados à adesão terapêutica em idosos diabéticos assistidos na atenção primária de saúde	Borba et al. (2018b)
Nível de informação e adesão à terapia de anticoagulação oral com varfarina em pacientes acompanhados em ambulatório de atenção primária à saúde	Souza; Colet e Heineck (2018)
Avaliação da adesão ao tratamento de pacientes com diabetes <i>mellitus</i> e seus fatores associados	Machado et al. (2019)
Treatment adherence among children and adolescents in a cystic fibrosis reference center	Bonfim et al. (2020).

Características dos estudos

Os artigos apresentam distinções no que se refere ao ano, à base de dados, periódico, à abordagem metodológica e ao desenvolvimento no recorte temporal. Essas características são descritas no quadro 3.

Quadro 3 – Caracterização geral dos artigos

Ano	Base de dados	Periódicos	Abordagem metodologia e desenvolvimento no tempo
2011	SciELO	Revista da Escola de Enfermagem da USP	Estudo transversal, descritivo, abordagem quali quantitativa
2012	Periódicos CAPES	Acta Biomedica Brasiliensia	Pesquisa de natureza exploratória, descritiva e de caráter quantitativo
2013	PubMed	Revista de Saúde Pública	Estudo transversal de base populacional
2014	SciELO	Revista Brasileira de Enfermagem	Estudo transversal, descritivo, com abordagem quali quantitativa.
2014	Google Acadêmico	International Journal of - Science and Research	Estudo analítico, observacional e transversal
2014	LILACS	International Journal of Cardiovascular Sciences	Estudo transversal, descritivo,
2015	Periódicos CAPES	Revista Brasileira de Enfermagem	Pesquisa descritiva de corte transversal
2015	LILACS	Revista Baiana de Enfermagem	Estudo transversal, descritivo e analítico.
2016a	Periódicos CAPES	Revista Brasileira de Enfermagem	Refere-se a um inquérito domiciliar, com delineamento transversal, observacional e analítico
2016	Periódicos CAPES	Revista Brasileira de Enfermagem	Estudo exploratório, descritivo, transversal, com abordagem quantitativa.
2016	Periódicos CAPES /PUBMED/ LILACS/SciELO	Revista Ciência e Saúde Coletiva	Estudo transversal, do tipo analítico.
2016b	Periódicos CAPES /PUBMED/LILACS	Revista de Saúde Pública	Inquérito domiciliar de base populacional, de delineamento transversal, baseado em amostra probabilística da população brasileira

2017	LILACS/ SciELO	Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia	Estudo transversal, de base populacional, integrante de um projeto de pesquisa
2017	LILACS/ SciELO	Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia	Estudo transversal, de abordagem quantitativa
2017	Google Acadêmico	Revista Brasileira de Farmácia Hospitalar	Estudo observacional, descritivo e com abordagem quantitativa
2017	Periódicos CAPES/ PubMed/LILACS/ SciELO	Revista Brasileira de Reumatologia	-
2018	LILACS	Revista Einstein	Estudo transversal
2018	Periódicos CAPES/ PubMed /LILACS/ SciELO	Avances en Enfermería	Estudo descritivo, transversal, com abordagem quantitativa
2018a	Periódicos CAPES/ PubMed /LILACS/SciELO	Revista da Escola de Enfermagem da USP	Estudo transversal
2018b	Periódicos CAPES /PUBMED/LILACS/SciELO	Revista Ciência e Saúde Coletiva	Estudo observacional-seccional
2018	Periódicos CAPES/ PubMed /LILACS/SciELO	Jornal Vascular Brasileiro	Estudo transversal de uma coorte prospectiva
2019	Periódicos CAPES	Revista Eletrônica Acervo Saúde	Estudo transversal com abordagem quantitativa descritiva
2020	SciELO	Revista Paulista de Pediatria	Estudo de corte transversal

Dentre os 23 artigos selecionados, 05 (cinco) publicações ocorreram no ano de 2018; nos anos de 2016 e 2017 foram 04 (quatro); em 2014, 03 (três) 35 estudos; em 2019, 02 (duas) publicações e, por último, em 2011, 2012, 2013 e 2020 com 01 (uma) publicação.

Distribuição dos artigos por abordagem metodológica

Os estudos mostram diferentes metodologias, abordagens e objetivos. Todas as publicações são caracterizadas como observacionais que são estudos em que não há interferência do pesquisador e são distribuídas em: 07 estudos do tipo descritivo, 07 descritivos com abordagem quantitativa, 03 são analíticos, 01 é descritivo e qualiquantitativo, 01 foi considerado analítico e descritivo e os estudos definidos como outros são 03 de base populacional e 01 sem nenhuma caracterização. Os estudos de base populacional foram caracterizados com a metodologia de abordagem ampla, que

estima diferentes indicadores relacionados ao processo de saúde – doença populacional (Francisco et al., 2013).

Quanto à abordagem descritiva, os autores procuraram descrever características da população ou fenômenos, fazendo correlações entre as diferentes variáveis. Os estudos de Rios, Carvalho, Rios (2014), Tavares et al. (2013) e Pinto et al. (2016) realizaram pesquisas analíticas, que segundo Onetto, Brust –Renck e Stein (2014), são mais complexas e têm a finalidade de explicar a relação entre a causa e a consequência do objeto de pesquisa em um determinado estudo.

Com a finalidade de facilitar a aproximação do pesquisador com o problema da pesquisa, a metodologia exploratória permitiu o entendimento e a construção de novas hipóteses (Onetto; Brust-Renck; Stein, 2014).

A abordagem quantitativa foi bastante utilizada nos artigos que apresentaram resultados em forma de dados estatísticos, enquanto que nas pesquisas qualitativas o pesquisador faz observação sem quantificar o resultado. Alguns autores optaram por utilizar o método quali quantitativo, o que permite uma análise mais completa.

Distribuição dos artigos por desenvolvimento no tempo

19 (dezenove) artigos são caracterizados como pesquisas do tipo transversal que coletam dados em um curto período de tempo sobre a realidade naquele determinado momento, 01 (um) como desenvolvimento temporal sendo transversal e prospectivo, que além das características do estudo transversal, o autor apresenta perspectivas e compreensão dos fenômenos no futuro e em 03 (três) os autores não delimitaram o tempo em suas publicações e, portanto, nesta pesquisa foram consideradas como indefinidas.

Distribuição dos artigos por objeto de estudo

Em relação ao objeto de estudo, o quadro 4, mostra que em todas as publicações houve variação no tamanho das amostras, o que pode ser explicado pela diversidade do sujeito das pesquisas e os locais em que foram realizadas. Dentre as publicações incluídas, 11 (onze) artigos consideram sujeito de pesquisa usuários em geral, 06 (seis) selecionaram apenas os pacientes idosos, 03 (três) estudos enfatizam sujeito de pesquisas pacientes com hipertensão, e os pacientes portadores de transtorno mental foram escolhidos em 03 (três) artigos.

Quadro 4 - Distribuição dos artigos por objeto de estudo.

Referências	Amostra
Nicolino et al. (2011)	14 pacientes com esquizofrenia – serviço ambulatorial – entrevista gravada no domicílio do paciente
Bonadiman; Bonadiman; Silva (2012)	108 pacientes hipertensos atendidos no PSF
Tavares et al. (2013)	Amostra representativa de 1.593 indivíduos idosos
Ibanez et al. (2014)	27 pessoas atendidas em um Serviço ambulatorial/ depressão
Rios; Carvalho e Rios (2014)	38 pacientes idosas
Vieira e Cassiani (2014)	32 pacientes idosos hipertensos em uso de polifarmácia
Barreto et al. (2015)	422 indivíduos hipertensos
Ribeiro et al. (2015)	pacientes hipertensos
Tavares et al. (2016a)	1.029 idosos
Gautério-Abreu et al. (2016)	107 idosos em atendimento ambulatorial
Pinto et al. (2016)	227 participantes idosos
Tavares et al. (2016b)	11.842 pacientes
Aquino et al. (2017)	Idosos
Muniz et al. (2017)	239 idosos que utilizam plano de saúde suplementar
Araújo et al. (2017)	85 usuários com condições crônicas de saúde
Adriano et al. (2017)	130 pacientes com artrite idiopática juvenil (AIJ)
Alves et al. (2018)	196 pacientes com insuficiência renal
Figueirêdo et al. (2018)	222 pacientes em acompanhamento ambulatorial
Borba et al. (2018a)	300 portadores de transtorno mental
Borba et al. (2018b)	150 idosos diabéticos assistidos em serviço gerontogeriatrico de natureza ambulatorial no Nordeste do Brasil
Souza; Colet e Heineck (2018)	60 pacientes em uso de varfarina
Machado et al. (2019)	43 portadores de DM2
Bonfim et al. (2020)	53 pacientes com fibrose cística (crianças e adolescentes)

Perguntas norteadoras

Quais os instrumentos aplicados para mensurar o grau de adesão?

Os métodos de avaliação da adesão ao tratamento farmacológico mais utilizados foram os indiretos, como os questionários estruturados. A tabela 01 mostra a frequência de aplicação desses instrumentos.

Tabela 1 – Instrumentos de avaliação identificados

Instrumentos de Avaliação	N
Teste de Morisky e Green (TMG)	07
Teste de Medida de Adesão (MAT)	04
Entrevista com pacientes	03
Brief Medication Questionnaire (BMQ)	02
Escala de adesão terapêutica de oito itens proposta por Morisky (MMAS-8)	02
Beliefs about Medicines Questionnaire (BMQ ²)	01
Questionário de não adesão de medicamentos da equipe -Qualiaids (QAM-Q)	01
Teste de Morisky e Green e avaliação de dispensação de medicamentos	01
Teste de Morisky e Green e Brief Medication Questionnaire	01
Teste de Morisky e Green e teste medtake	01
Total	23

O Teste de Morisky e Green (TMG) foi o mais utilizado, presente em dez estudos, referindo-se a um questionário estruturado, validado, de fácil aplicabilidade, apresentando apenas quatro questões que auxiliam na verificação do cumprimento da terapia prescrita. 7 (sete) publicações aplicam este instrumento isoladamente: Nicolino et al. (2011); Rios; Carvalho e Rios (2014); Ribeiro et al. (2015); Tavares et al. (2016a); Aquino et al. (2017); Muniz et al. (2017); Figueirêdo et al. (2018) e 3 (três) utilizam associado a outra metodologia, sendo elas: Vieira e Cassiani (2014) ; Adriano et al. (2017); Alves et al. (2018).

Embora 10 estudos tenham utilizado o TMG, Ribeiro et al. (2015) identificou a maior taxa de adesão terapêutica (AT) que foi de 72,8%, ao avaliar pacientes hipertensos. A definição adotada para considerar que o paciente cumpriu o regime terapêutico foi o que chamou atenção, pois atribui como mais aderentes aqueles indivíduos que obtêm de três a quatro pontos no TMG, divergindo de todas as outras definições de autores que utilizam o mesmo instrumento de avaliação, que considera os

pacientes aderentes quando todas as respostas do questionário foram negativas e obtém quatro pontos.

Quatro dos sete artigos avaliaram pacientes idosos. Rios; Carvalho e Rios (2014), Muniz et al. (2017), Aquino et al. (2017) e Tavares et al. (2016a) encontraram valores diferentes: 18,42%, 28,91%, 47% e 50,9%, respectivamente, da taxa de cumprimento à terapia farmacológica prescrita.

Para Nicolino et al. (2011) o TMG foi o método escolhido em seu estudo sobre pacientes com diagnósticos de esquizofrenia a qual revelou uma taxa de adesão de apenas 35,7%, resultado semelhante aos outros estudos Ibanez et al. (2014) e Borba et al. (2018a) que apresentam a taxa de AT nesse mesmo subgrupo populacional em torno de 50% e 70%, respectivamente.

Na publicação de Figueiredo et al. (2018) com objeto de estudo com pacientes em acompanhamento ambulatorial em uso de anticoagulante oral, foi encontrado o resultado de 39,2% da prevalência de adesão.

Dentre os três autores que usam o TMG associado a outra metodologia e/ou questionário, temos que: Alves et al. (2018) fazem associação do TMG com o questionário BMQ para verificar a adesão de pacientes com diagnóstico de insuficiência renal. Quando a avaliação é realizada com o TMG metade dos pacientes faz uso do medicamento de acordo com a prescrição médica e quando utilizou o BMQ o resultado foi inferior, apresentando, respectivamente, 50,3% e 19,4% dos usuários aderentes ao tratamento.

Adriano et al. (2017) usaram dois instrumentos de avaliação, o TMG juntamente com o método registros de dispensação dos medicamentos. Ao analisar a AT através do questionário TMG, observou-se que 46,5% dos indivíduos são classificados no nível máximo de cumprimento do tratamento, enquanto a avaliação realizada através da dispensação apenas 25,6% dos participantes receberam os medicamentos na farmácia durante a realização da pesquisa. Os autores deste artigo citam que a diferença entre os resultados pode relacionar-se ao fato do objeto de estudo ser crianças e adolescentes e, por isso, quem respondeu o questionário TMG foram seus cuidadores, existindo a possibilidade de manipulação da resposta. Outro fator a ser considerado é a compra dos medicamentos realizada em farmácias comunitárias privadas.

Vieira e Cassiani (2014) utilizaram o questionário TMG associado ao teste *medtake* e fizeram uma correlação com a verificação dos níveis pressóricos em pacientes idosos e hipertensos. A taxa de adesão verificada através do questionário TMG foi de 18,2 %, enquanto o teste *medtake* apresentou 39,9% de aderentes, ao avaliar a pressão arterial percebe-se que em média 54,5% dos pacientes estavam com a pressão arterial alterada. Comprovado que os resultados apresentam similaridade e confirmam uma baixa adesão em todas as metodologias observadas.

A utilização de mais de uma metodologia ocorre devido à quantificação da AT ser complexa e os métodos descritos apresentarem algumas limitações que podem ser relacionadas à população em estudo. Isso tende a facilitar o entendimento dos profissionais de saúde quanto à busca e identificação do método mais adequado a ser utilizado em diferentes sujeitos de pesquisa. Sendo assim, a utilização de mais de um instrumento aumenta a confiabilidade da avaliação terapêutica medicamentosa (Vieira; Cassiani, 2014).

O Teste de Medida de Adesão (MAT) foi utilizado em quatro estudos, sendo eles: Ibanez et al. (2014); Gautério-Abreu et al. (2016); Borba et al. (2018a); Machado et al. (2019), trata-se de um questionário validado, que possui flexibilidade e adaptabilidade para a aplicação em variadas condições terapêuticas.

O cumprimento do regime terapêutico foi avaliado em pacientes com transtornos mentais nos estudos de Ibanez et al. (2014) e Borba et al. (2018a) com a utilização do MAT. Os valores encontrados de AT foram 70,4% e 51%, respectivamente. No entanto, os autores citam que os resultados são contrastantes quando comparados a outras pesquisas encontradas na literatura e o objeto de estudo são indivíduos com depressão.

O estudo de Gautério-Abreu et al. (2016) também utilizou o MAT com idosos em atendimento ambulatorial e mostrou alta adesão terapêutica 86,9 %, dado que corrobora o estudo de Machado et al. (2019) sobre portadores de diabetes *mellitus* 2 com 100% do nível de aceitação e cumprimento da terapia farmacológica.

Tavares et al. (2013) e Tavares et al. (2016b) utilizaram o questionário *Brief Medication Questionnaire* (BMQ) que avaliou a adesão em relação ao tipo de regime posológico e crença, considerado sensível e válido para identificar as barreiras da adesão. Pacientes idosos e portadores de doenças crônicas foram os grupos

investigados, ambos os estudos indicaram baixa taxa de adesão, que foi 11,6% de participantes em cumprimento da terapia.

A escala de adesão terapêutica de oito itens proposta por Morisky (MMAS-8) foi utilizada em dois artigos: Pinto et al. (2016); Souza, Colet e Heineck (2018), elaborada a partir da escala inicial de Morisky, acrescida de quatro questões e validada com a finalidade de avaliar adesão de pacientes hipertensos. Em ambos os artigos os autores adaptaram o questionário à amostra em questão. Dos 227 idosos entrevistados, 51,1% apresentaram compreensão insuficiente em relação aos fármacos (Pinto et al., 2016). E de acordo com Souza; Colet e Heineck (2018) dos 60 indivíduos que fazem uso do anticoagulante oral varfarina, 86,7% não realizam o tratamento, resultado semelhante ao de Figueiredo et al. (2018) que utilizaram o TMG.

O *Beliefs about Medicines Questionnaire* (BMQ²) questionário estruturado, validado e aplicado por Araújo et al. (2017) para a avaliação da adesão relacionada às crenças dos pacientes e à necessidade do uso de medicamentos de maneira rápida e prática. Os acometidos por doenças crônicas compreendem os participantes do estudo, o autor evidencia que a interpretação do cumprimento ao tratamento farmacoterapêutico não pode ser atribuída unicamente ao resultado do instrumento aplicado que foi de 84,71% dos indivíduos com maior tendência a aderir ao tratamento.

A entrevista com pacientes foi usada por Bonadiman; Bonadiman; Silva (2012), Borba et al. (2018b) e Bonfim et al. (2020), uma metodologia de autorrelato que consiste em uma entrevista semi-estruturada compostas por perguntas simples, diretas e de fácil entendimento. Segundo Bonfim et al. (2020) o grau AT autorreferida por cuidadores de crianças e adolescente com fibrose cística foi de 83,2%, no estudo de Bonadiman; Bonadiman e Silva (2012) a avaliação da adesão ao tratamento medicamentoso em hipertensos indicou que 69,4% dos pacientes apresentaram adesão plena e para Borba et al. (2018b) dentre os idosos, 27,3% autorreferiram adesão integral à terapêutica.

Os artigos apresentaram diversidades de objetivos e resultados na mensuração da adesão terapêutica, revelando a heterogeneidade e uma variabilidade de métodos, que ao estudá-los, o pesquisador selecionará aquele que pode contribuir mais com o alcance dos objetivos da sua pesquisa. Ainda que, apresente a superestimação dos pacientes, o questionário estruturado é o instrumento mais utilizado para avaliação da terapêutica medicamentosa. Esse método pode ser aplicado de maneira isolada ou associada entre

si, no entanto, os valores referentes ao grau de adesão apresentam limitações e não podem ser comparados devido aos diferentes tipos de questionários e as suas características amostrais.

Quais fatores apontados na literatura interferem no processo de adesão ao tratamento medicamentoso?

Em relação aos fatores socioeconômicos o estudo de Gautério-Abreu et al. (2016) aponta que características demográficas e socioeconômicas não influenciam no processo de adesão a terapia medicamentosa, enquanto Tavares et al. (2016a) não reconheceram a associação significativa com as variáveis de gênero, renda e estado conjugal, embora alguns estudos contradiz e relata que os aspectos socioeconômicos desfavoráveis contribuem para o baixo grau de adesão.

Conforme Tavares et al. (2013) e Tavares et al. (2016b) pacientes adultos jovens e com idade entre 65 e 74 anos, respectivamente apresentam maior prevalência da baixa adesão terapêutica, enquanto, o estudo de Tavares et al. (2016a) cita que os idosos mais velho são considerados mais aderentes.

Sobre o nível de escolaridade, Tavares et al. (2016b) constataram que pacientes que apresentam baixa escolaridade tendem a não cumprir o tratamento proposto, corroborando Barreto et al. (2015) que relata, ainda, que indivíduos não brancos apresentaram mais chances de não aderir a farmacoterapia.

Segundo Ribeiro et al. (2015) apenas a variável relação conjugal em indivíduos com união estável apresentam tendência para aderir ao tratamento e o estudo de Borba et al. (2018a) destaca que participantes do gênero masculino e que residem com familiares aderiram mais ao tratamento, enquanto os que apresentam renda inferior ao salário mínimo tendem a não realizar a terapia.

Dentre os fatores relacionados aos pacientes Nicolino et al. (2011) o conhecimento sobre a importância da terapêutica medicamentosa é relacionado ao entendimento do recurso terapêutico e os pacientes que não realizam o tratamento também reconhecem os benefícios do tratamento, no entanto enfatizam apenas as características negativas e constituem barreiras. Para Ibanez et al. (2014) e Vieira e Cassiani (2014) este conhecimento insuficiente compromete a eficácia e segurança da terapia prescrita.

Além disso, Nicolino et al. (2011), Tavares et al. (2016b) e Borba et al. (2018a) concluíram que a percepção do paciente sobre a sua saúde e o seu tratamento são importantes para indicar adesão ao tratamento, pois quando a percepção é ruim, aumenta a motivação do paciente em aderir ao tratamento.

A variável esquecimento é associada a não adesão. No estudo de Nicolino et al. (2011) relatam ser uma dificuldade para lembrar de tomar os remédios, contradizendo Bonadiman; Bonadiman e Silva (2012), que fazem referência a falta de compromisso do paciente. Nicolino et al. (2012) ainda, mencionam que a fé para alguns usuários é capaz de curar sem usar os fármacos, entretanto outros pacientes acreditam ser uma intervenção complementar.

Ao investigar como as variáveis não aceitação do tratamento pelo paciente, consumo de bebida alcoólica e as caixas de medicamentos iguais interferem na AT, Bonadiman; Bonadiman e Silva (2012), concluíram que são fatores dificultadores de adesão.

As crenças relacionadas à doença e ao medicamento apresentam maior prevalência de adesão, devido o paciente entender que a doença pode causar graves consequências e perceber os benefícios do tratamento (Borba et al., 2018b).

Quanto aos fatores relacionados às patologias, a sintomatologia pode ser decorrente de algumas doenças ou dos efeitos dos medicamentos e de acordo com Nicolino et al. (2011) e Ibanez et al. (2014) é caracterizada como obstáculo para a adesão.

Os estudos de Tavares et al. (2013), Tavares et al. (2016a), Tavares et al. (2016b) e Aquino et al. (2017) mostraram que pacientes acometidos com três ou mais comorbidades eram pouco aderentes a suas terapias.

Quanto aos fatores relacionados ao tratamento, o aumento do número de medicamentos é uma variável amplamente utilizada e tem sido associada a não adesão ao tratamento, presente em oito publicações é compreendido por Bonadiman; Bonadiman e Silva (2012), Tavares et al. (2013), Ibanez et al. (2014), Rios; Carvalho e Rios (2014), Vieira e Cassiani (2014), Barreto et al. (2015), Tavares et al. (2016b) e Aquino et al. (2017) que ao usar muitos medicamentos as pessoas tendem a sentir dificuldade para seguir a terapia medicamentosa, tornando-se uma das principais barreiras no processo de adesão.

A disponibilidade dos medicamentos é uma variável que pode impedir a adesão. Conforme Gautério-Abreu et al. (2016) o acesso aos medicamentos pelo sistema de saúde, não apresenta relação significativa com o processo de adesão. No entanto, Nicolino et al. (2011) e Tavares et al. (2013) citam que o acesso pode ser limitado devido ao custo dos medicamentos e pacientes que necessitam comprar totalmente ou parte de seus remédios tiveram uma adesão menor, Ribeiro et al. (2015) acrescentam que a falta ou a distribuição inadequada leva a não adesão e Aquino et al. (2017) evidenciam o acesso aos medicamentos como a primeira barreira para cumprir a terapia prescrita.

A duração do tratamento compromete o regime terapêutico e foi identificada nas pesquisas de Figueirêdo et al. (2018) e Borba et al. (2018a) como uma barreira para não adesão.

Os efeitos indesejáveis que impactam negativamente na adesão são descritos em Nicolino et al. (2011) como efeitos colaterais em Ibanez et al. (2014) e Gautério-Abreu et al. (2016) como reações adversas, sendo que, todos os efeitos são decorrentes do uso de medicamento, causando uma insatisfação e conseqüentemente favorecendo a diminuição da adesão.

Acerca dos fatores relacionados ao estabelecimento de saúde e a equipe, segundo Bonadiman; Bonadiman e Silva (2012), e Rios; Carvalho e Rios (2014) a relação entre o paciente e o profissional de saúde é um ponto central e afeta a adesão ao tratamento de modo que, a falta de comunicação pode ter efeitos negativos e são relacionadas com a orientação adequada desse profissional. No entanto, Nicolino et al. (2011) relatam que esta relação é influenciada pela falta de iniciativa do paciente em questionar os profissionais e Gautério- Abreu et al. (2016) afirmam que a adesão é maior quando a orientação é realizada por um médico.

Quanto ao plano de saúde, os artigos de Tavares et al. (2013) e Barreto et al. (2015) concordam ao mencionar que pacientes que não possuem o plano de saúde sentem dificuldades em seguir a terapia.

O que foi observado é que existe uma maior prevalência de barreiras para dificultar o cumprimento da terapia medicamentosa, demonstrada como um processo comportamental e dependente de inúmeros fatores, dentre os quais destacam-se aqueles relacionados aos pacientes, à doença e ao tratamento, o acesso ao serviço de saúde, a

disponibilidade de medicamentos gratuitos e o relacionamento entre o profissional de saúde e o paciente. São fatores que interagem entre si, estão relacionados aos diferentes aspectos e fortemente motivados por características individuais.

Quais intervenções evidenciam o papel do farmacêutico e contribuem para melhorar a adesão terapêutica?

O quadro 5 apresenta os artigos que revelam os quatro tipos de intervenções em saúde que podem ser realizadas por profissionais farmacêuticos inseridos na equipe multiprofissional e com o objetivo de aumentar a taxa de adesão ao tratamento.

Quadro 5 – Intervenções que contribuem para melhorar a adesão.

INTERVENÇÃO	TÍTULO	AUTORES	ANO
ESCUITA TERAPÊUTICA	Esquizofrenia: adesão ao tratamento e crenças sobre o transtorno e terapêutica medicamentosa	Nicolino et al.	2011
ACOMPANHAMENTO FARMACOTERAPÊUTICO	Fatores associados à baixa adesão ao tratamento medicamentoso em idosos	Tavares et al.	2013
	Avaliação da adesão farmacoterapêutica em pacientes atendidas em um programa assistencial ao idoso	Rios; Carvalho e Rios	2014
EDUCAÇÃO EM SAÚDE	Adesão e dificuldades relacionadas ao tratamento medicamentoso em pacientes com depressão	Ibanez et al.	2014
	Prevalência de não adesão à farmacoterapia anti-hipertensiva e fatores associados	Barreto et al.	2015
	Qualidade de vida e adesão ao tratamento farmacológico entre idosos Hipertensos	Tavares et al.	2016a
	Adesão farmacológica e conhecimento de pacientes anticoagulados	Figueirêdo et al.	2018
	Adesão do portador de transtorno mental à terapêutica medicamentosa no tratamento em saúde mental	Borba et al.	2018a

	Fatores associados à adesão terapêutica em idosos diabéticos assistidos na atenção primária de saúde	Borba et al.	2018b
	Nível de informação e adesão à terapia de anticoagulação oral com varfarina em pacientes acompanhados em ambulatório de atenção primária à saúde	Souza; Colet e Heineck	2018
CUIDADO FARMACÊUTICO	Avaliação da adesão ao tratamento em condições crônicas de saúde por meio do cuidado farmacêutico	Araújo et al.	2017

Segundo Nicolino et al. (2011) há a necessidade de o profissional de saúde através da escuta terapêutica, raciocinar sobre estratégias de comunicação e de planejamento de ações para promover e melhorar a adesão.

Dois artigos apontaram o acompanhamento farmacoterapêutico (AFT). Conforme Tavares et al. (2013) o AFT é compreendido como uma prática do cuidado farmacêutico, anteriormente conhecido como atenção farmacêutica, com a finalidade de promover adesão ao tratamento e aumento da resolutividade terapêutica. Rios; Carvalho e Rios (2014) relatam a importância do relacionamento entre profissionais e pacientes e, ainda, prioriza planos adequados à individualidade de cada usuário.

A Educação em saúde foi citada nos estudos como interdisciplinar, multiprofissional e tática para encontrar agravos a fim de minimizar barreiras, melhorar adesão terapêutica e proporcionar uma farmacoterapia segura e efetiva. Para a realização da prática educativa em saúde o profissional deve ser capacitado, conscientizado e motivado Ibanez et al. (2014), levando em consideração a individualidade Figueirêdo et al. (2018) e contemplar ações voltadas para o cuidado da saúde, no qual o paciente é sujeito ativo e participativo (2018b).

Segundo Barreto et al. (2015) a intervenção educacional afeta beneficentemente a adesão, em especial, usuários com doenças crônicas e com baixo nível de escolaridade. Confirmado por Borba et al. (2018a) ao demonstrar que essa intervenção promove autocuidado do paciente.

Outro fator alegado por Tavares et al. (2016a) e Souza; Colet e Heineck (2018) é a importância do profissional de saúde realizar orientação sobre as prescrições médicas, considerando a particularidade do indivíduo e estabelecendo um vínculo de confiança entre paciente e equipe.

Para Borba et al. (2018a) que expõem a contribuição da orientação da equipe de saúde, afirmando que ações estratégicas contribuem para diminuição das barreiras e promovem adesão do usuário na terapêutica farmacológica.

De acordo com Araújo et al. (2017) o cuidado farmacêutico é a prática na qual o farmacêutico juntamente com a equipe multiprofissional realiza atendimento ao paciente com a possibilidade de impactos positivos em desfechos clínicos e econômicos.

Com o modelo atual da AF, a atuação do profissional farmacêutico é de grande relevância junto à equipe de saúde visando à promoção, proteção e sucesso terapêutico tanto individual bem como coletivo. Essa ação viabiliza a aproximação entre o farmacêutico e o paciente para desenvolver atenção do usuário quanto à importância com o uso de medicamentos e seus potenciais riscos (Santana et al., 2018). Dentro do novo contexto da realidade farmacêutica reorientada para o cuidado com o paciente, o farmacêutico assume o papel de desenvolver serviços em saúde e contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos usuários.

A adesão ao tratamento farmacológico, ao longo dos anos, está se tornando uma preocupação para os profissionais de saúde, pois a maioria dos pacientes entende que apenas a utilização do medicamento é a maneira de obter resultados paliativos, curativos ou preventivos. Então, o profissional farmacêutico junto com a equipe de saúde atua orientando e conscientizando o usuário quanto ao uso correto e seguro dos medicamentos.

4. Considerações Finais

A pesquisa revela a importância da temática, com diversas estratégias para investigar e quantificar o nível de adesão ao tratamento. Os métodos indiretos, como: questionários estruturados são amplamente utilizados, devido à fácil aplicabilidade e ao baixo custo, sendo possível identificar o problema de não adesão, influenciado por

fatores como: características demográficas, situação financeira, fatores relacionados à compreensão do paciente sobre a terapêutica medicamentosa e a patologia, e ainda, o relacionamento do paciente com a equipe de saúde.

Os estudos apresentam diferentes tipos de intervenções em saúde, dentre elas a escuta terapêutica, acompanhamento farmacoterapêutico, educação em saúde e o cuidado farmacêutico que podem ser vistas como práticas que visam o fortalecimento da relação entre profissional e paciente na compreensão ampla do seu tratamento. Sendo assim, o profissional farmacêutico tem um papel fundamental para o desenvolvimento de serviços no cuidado ao paciente que quando realizado conduz aos resultados positivos quanto ao aumento da adesão à terapia e, conseqüentemente, melhoram o estado de saúde dos pacientes que aderiram ao tratamento.

Mesmo com a existência de vários métodos, não há um instrumento que contemple todos os objetos de estudos para que possam ser confrontados na quantificação da taxa de adesão, por isso, faz-se necessário conhecer as vantagens e desvantagens dos mesmos para selecionar o mais adequado ao desenho da pesquisa.

Espera-se que revisões como esta estimulem pesquisadores a desenvolverem e aperfeiçoarem as estratégias existentes, a validarem e, a partir da aplicação e coleta dos dados, traçarem as intervenções adequadas a fim de proporcionar desfechos clínicos positivos aos usuários de medicamentos e pacientes.

Referências

ADRIANO, L. S. et al. Adesão ao tratamento farmacológico em pacientes com artrite idiopática juvenil por meio de questionários. **Revista Brasileira de Reumatologia**, v. 57, n. 1, p. 23-29, 2017.

ALANO, G. M.; CORRÊA, T. S.; GALATO, D. Indicadores do Serviço de Atenção Farmacêutica (SAF) da Universidade do Sul de Santa Catarina. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 17, n. 3, p. 757-764, 2012.

ALVES, K. B. et al. Is quality of life associated with compliance to pharmacotherapy in patients with chronic kidney disease undergoing maintenance hemodialysis? **Einstein**, São Paulo, v. 16, n. 1, p. eAO4036, 2018.

ANDRADE JÚNIOR, F. P. et al. Estágio em farmácia hospitalar: um relato de experiência. **Revista Piauiense de Enfermagem**, v. 5, n. 1, 2025.

ANDRADE JÚNIOR, F. P. et al. A importância da atuação do farmacêutico na orientação e acolhimento ao paciente com HIV: será que podemos fazer a diferença? The importance of pharmaceutical performance in orientation and reception to HIV patients: can we make a difference? La importancia del rendimiento farmacéutico para guiar y recibir a los pacientes con. **Research, Society and Development**, v. 9, n. 9, p. e134996605, 2020.

ANDRADE JÚNIOR, F. P. et al. Sobrevivendo na ciência em tempos de pandemia: como lidar? **HOLOS**, v. 4, p. 1-14, 2021.

AQUINO, G. A. et al. Factors associated with adherence to pharmacological treatment among elderly persons using antihypertensive drugs. **Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia**, v. 20, n. 1, p. 111-122, 2017.

ARAÚJO, N. C. F. et al. Avaliação da adesão ao tratamento em condições crônicas de saúde por meio do cuidado farmacêutico. **Revista Brasileira de Farmácia Hospitalar e Serviços de Saúde**, v. 8, n. 3, p. 37-41, 2017.

BARRETO, M. S. et al. Prevalência de não adesão à farmacoterapia anti-hipertensiva e fatores associados. **Revista Brasileira de Enfermagem**, v. 68, n. 1, p. 60-67, 2015.

BEN, A. J.; NEUMANN, C. R.; MENGUE, S. S. Teste de Morisky-Green e Brief Medication Questionnaire para avaliar adesão a medicamentos. **Revista de Saúde Pública**, v. 46, n. 2, p. 279-289, 2012.

BONADIMAN, R. L.; BONADIMAN, S. L.; SILVA, D. A. Avaliação da adesão ao tratamento medicamentoso e não medicamentoso de pacientes hipertensos atendidos no PSF Guaritá, Itaperuna-RJ. **Acta Biomédica Brasiliensia**, v. 3, n. 1, p. 73-84, 2012.

BONFIM, B. S. et al. Treatment adherence among children and adolescents in a cystic fibrosis reference center. **Revista Paulista de Pediatria**, v. 38, p. e2018338, 2020.

BORBA, A. K. O. T. et al. Fatores associados à adesão terapêutica em idosos diabéticos assistidos na atenção primária de saúde. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 23, n. 3, p. 953-961, 2018.

BORBA, L. O. et al. Adesão do portador de transtorno mental à terapêutica medicamentosa no tratamento em saúde mental. **Revista da Escola de Enfermagem da USP**, v. 52, p. 1-10, 2018.

BORGES, J. W. P. et al. Utilização de questionários validados para mensurar a adesão ao tratamento da hipertensão arterial: uma revisão integrativa. **Revista da Escola de Enfermagem da USP**, v. 46, n. 2, p. 487-494, 2012.

CONTE, D. B. et al. Adesão ao tratamento: onde está o problema? Percepções a partir da vivência em equipe multidisciplinar hospitalar. **Caderno Pedagógico**, v. 12, n. 3, p. 85-100, 2015.

CORRER, C. J. et al. Avaliação econômica do seguimento farmacoterapêutico em pacientes com diabetes melito tipo 2 em farmácias comunitárias. **Arquivos Brasileiros de Endocrinologia & Metabologia**, v. 53, n. 7, p. 825-833, 2009.

CRUZ, R. S. Evolução do conceito de adesão à terapêutica. **Saúde & Tecnologia**, n. 18, p. 11-16, 2022.

FIGUEIRÊDO, T. R. et al. Adesão farmacológica e conhecimento de pacientes anticoagulados. **Avances en Enfermería**, v. 36, n. 2, p. 143-152, 2018.

FRANCISCO, P. M. S. B. et al. Comparação de estimativas de inquéritos de base populacional. **Revista de Saúde Pública**, v. 47, n. 1, p. 60-68, 2013.

GAUTÉRIO-ABREU, D. P. et al. Prevalência de adesão à terapêutica medicamentosa em idosos e fatores relacionados. **Revista Brasileira de Enfermagem**, v. 69, n. 2, p. 335-342, 2016.

GIMENES, F. R. E. **Uso Racional de Medicamentos**: fundamentação em condutas terapêuticas e nos macroprocessos da Assistência Farmacêutica. Washington, D.C.: Organização Pan-Americana da Saúde, 2016.

IBANEZ, G. et al. Adesão e dificuldades relacionadas ao tratamento medicamentoso em pacientes com depressão. **Revista Brasileira de Enfermagem**, v. 67, n. 4, p. 556-562, 2014.

LIBERATO, S. M. D. et al. Relação entre adesão ao tratamento e qualidade de vida: revisão integrativa da literatura. **Revista Eletrônica de Enfermagem**, v. 16, n. 1, p. 191-198, 2014.

MACHADO, A. P. M. C. et al. Avaliação da adesão ao tratamento de pacientes com diabetes mellitus e seus fatores associados. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, n. 19, p. e565, 2019.

MATTA, S. R.; LUIZA, V. L.; AZEREDO, T. B. Adaptação brasileira de questionário para avaliar adesão terapêutica em hipertensão arterial. **Revista de Saúde Pública**, v. 47, n. 2, p. 292-300, 2013.

MIRANDA FILHO, J. P.; ANDRADE JÚNIOR, F. P.; MONTENEGRO, C.A. Cuidados farmacêuticos e os medicamentos isentos de prescrição: revisão integrativa da literatura. **ARCHIVES OF HEALTH INVESTIGATION**, v. 10, n. 1, p. 153-162, 2021.

MOURÃO-JÚNIOR, C. A.; SOUZA, A. B. Adesão ao uso de medicamentos: algumas considerações. **Estudos Interdisciplinares em Psicologia**, v. 1, n. 1, p. 96-107, 2010.

MUNIZ, E. C. S. et al. Analysis of medication use by elderly persons with supplemental health insurance plans. **Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia**, v. 20, n. 3, p. 374-386, 2017.

NICOLINO, P. S. et al. Esquizofrenia: adesão ao tratamento e crenças sobre o transtorno e terapêutica medicamentosa. **Revista da Escola de Enfermagem da USP**, v. 45, n. 3, p. 708-715, 2011.

ONETTO, L. M.; BRUST-RENCK, P. G.; STEIN, L. M. Perspectivas metodológicas na pesquisa sobre o comportamento do consumidor. **Psicologia: Ciência e Profissão**, v. 34, n. 1, p. 180-195, 2014.

PINTO, I. V. L. et al. Avaliação da compreensão da farmacoterapia entre idosos atendidos na Atenção Primária à Saúde de Belo Horizonte, MG, Brasil. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 21, n. 11, p. 3469-3481, 2016.

RIBEIRO, I. J. S. et al. Prevalência e fatores associados à adesão ao tratamento medicamentoso por 54 pacientes com hipertensão arterial. **Revista Baiana de Enfermagem**, v. 29, n. 3, p. 250-260, 2015.

RIOS, M. C.; CARVALHO, R. G. B.; RIOS, P. S. S. Avaliação da adesão farmacoterapêutica em pacientes atendidas em um programa assistencial ao idoso. **Revista Brasileira de Farmácia**, v. 95, n. 1, p. 544-560, 2014.

RUFINO, R. F.; ANDRADE JÚNIOR, F. P.; FELÍCIO, I. M. Challenges and strategies of pharmacists in the dispensation of medications for hypertensive and diabetic patients in the brazilian public health system (sus): an integrative review. **Educação, Ciência e Saúde**, v. 12, n. 1, 2025.

SANTANA, K. S. et al. O papel do profissional farmacêutico na promoção da saúde e do uso racional de medicamentos. **Revista Científica da Faculdade de Educação e Meio Ambient**, v. 9, n. 1, p. 399-412, 2018.

SOUSA, L. M. M. et al. A metodologia de revisão integrativa da literatura em enfermagem. **Revista Investigação Enfermagem**, v. 17, n. 21, 2017.

SOUZA, T. F.; COLET, C. F.; HEINECK, I. Nível de informação e adesão à terapia de anticoagulação oral com varfarina em pacientes acompanhados em ambulatório de atenção primária à saúde. **Jornal Vascular Brasileiro**, v. 17, n. 2, p. 109-116, 2018.

STEINER, S. A. et al. Adherence to treatment of chronic diseases in pediatrics: a critical literature review. **Revista Médica de Minas Gerais**, v. 23, p. 1-6, 2013.

TAVARES, D. M. S. et al. Qualidade de vida e adesão ao tratamento farmacológico entre idosos hipertensos. **Revista Brasileira de Enfermagem**, v. 69, n. 1, p. 134-141, 2016.

TAVARES, N. U. L. et al. Factors associated with low adherence to medicine treatment for chronic diseases in Brazil. **Revista de Saúde Pública**, v. 50, p. 10s, 2016.

TAVARES, N. U. L. et al. Fatores associados à baixa adesão ao tratamento medicamentoso em idosos. **Revista de Saúde Pública**, v. 47, n. 6, p. 1092-1101, 2013.

VIEIRA, L. B.; CASSIANI, S. D. B. Avaliação da adesão medicamentosa de pacientes idosos hipertensos em uso de polifarmácia. **Revista Brasileira de Cardiologia**, v. 27, n. 3, p. 195-202, 2014.